

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

10.5281/zenodo.10887568

ВОРГИН Сергей Борисович

кандидат химических наук, Россия, г. Москва

ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ И ЕГО СВЯЗЬ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ

Аннотация. В статье показана связь «первородного» греха с поведением современного человека. Предложена новая модель появления зла на земле. Представлено определяющее значение женщины в зарождении любви и связь этого со Спасением людей. Выявлена связь любви с Промыслом Божиим. Обосновано определение корня всех грехов, отличающееся от общепринятого.

Ключевые слова: первородный грех, зло на земле, путь к спасению человека, Промысел Божий.

Как известно из книги Бытия, на шестой день Бог сотворил зверей земных, скот, гадов земных и человека по образу Своему: «и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал» (Быт.2:7,8). Далее описывается о создании райского сада и единственной заповеди не вкушать плодов от дерева познания добра и зла (Быт. 2:17).

Затем Бог усыпил Адама, взял одно из его рёбер и сотворил из него жену, которая стала помощницей для первого человека (Быт. 2:21, 22). «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (Быт. 2:25). Какие планы были у Бога в отношении Адама и жены? Вероятно, чтобы они «плодились и размножились, наполнили землю, и обладали ею» (Быт.1:28) в любви и радости в райском саду, иначе не было смысла создавать их самих и Райский сад. Запрет на вкушение плодов, вероятно, был дан для воспитания в людях послушания и терпения.

Самый могущественный Ангел Денница, возревновал на планы Бога в отношении людей и решил посеять зло среди них. Для этого воплотился в змея и хитростью «соблазнил» женщину.

У христиан змей-искуситель отождествляется с Сатаной на основании книги пророка

Иезекииля: «Ты находился в Эдеме, в саду Божиим; ... Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония» (Иез.28:13-15).

Также в Исламе сказано, что после того, как Адам и его жена согрешили, Аллах сказал им: «Разве Я не запрещал вам это дерево и не говорил вам, что сатана для вас явный враг?» (аль-А'раф 7:22).

В чём заключалось «согрешение»? Оно выразилось в том, что этот ангел, обольстил жену и вступил с ней в половую связь, после чего жена этот процесс показала Адаму.

То, что это была физическая близость, показывает следующее:

1. После грехопадения Адам дал имя жене - Ева, что переводится как «дающая жизнь».

- Она же не от вкушения «яблока» стала «рождающей жизнь»?

2. Первый рождённый сын Каин стал человекоубийцей.

- Разве у такого Богоподобного лица, на котором почивала Божья благодать, как Адам и который общался непосредственно с Самим Богом, мог родиться такой греховный ребёнок?

3. Апостол Павел прямо говорил, что Каин был «от лукавого»: «всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий

брата своего. ... не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего» (1 Ин. 3:12);

4. Позже, Иисус Христос называл всех грешных людей, рождёнными от змея: «Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?» (Мф.23:33), «Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы?» (Мф.12:34). (Ехидна, пер. с греч. – змея);

5. Адаму и жене стало стыдно после грехопадения и они оделись: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» (Быт.3:7).

- До сих пор люди испытывают это чувство стыда при первой половой близости (некоторые не могут преодолеть это стеснение без употребления алкоголя);

6. Пророк Давид напишет: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Пс. 50:7).

- Разве Адам и Ева в беззаконии зачинали и рождали детей? Нет, им Сам Творец велел «плодиться и размножаться» (Быт.1:28). О каком беззаконии тогда говорит Пророк? Вероятно, о греховной связи жены со “змеем”;

7. Бог повелел: «и вражду положу между тобою (змеем) и между женою, и между семенем твоим (змея) и между семенем ее» (Быт.3:15).

- Речь идёт, очевидно, о связи, при которой образовалось “семя” змея;

8. На многих картинах художников змей изображён в образе мужчины: Микеланджело, Рафаэль Санти, Отон Фриез, Пьер Жан ван дер Аудера, Питер Пауль Рубенс и др., или с мужским лицом – художник Хендрик Гольциус;

Зачем Ветхозаветный Пророк Моисей внёс изменения в повествование от Бога?

Вероятно, Великий Пророк предположил, что если он подтвердит догадки духовных лидеров еврейского народа, что мужчина получил грехопадение из-за полового контакта с женщиной, после которого возникло зло на Земле, то вероятно, некоторые из них, никогда не вступят в брак и таким образом могло бы произойти обнищание генетического фонда нации. (И как оказалось впоследствии, был прав, так созданный папой Григорием VII (Гильдебрандом) собор в 1075 году, постановил рассматривать браки священнослужителей Католической церкви как блудодеяние, вследствие чего им было запрещено жениться [1], что впоследствии привело к сотням тысяч случаев сексуального насилия над детьми со

стороны священников Римской католической церкви [2] и оскудению духовности народа, которое вызвало создание многочисленных ЛГБТ-сообществ, вследствие упадка религиозности людей).

Ну и в общем, повествование соответствует действительности – женщина, соблазнённая змеем, вкусила “запретный плод”, ей понравилось и она научила этому мужа.

В книге Бытие показан алгоритм совершения греха, который до сих пор актуален:

1. Женщина из любопытства приближается к запретному дереву, без разрешения Адама, надеясь, что всё останется в тайне;

2. Поджидающий змей, обольстил и подсказал, что ничего не будет плохого в том, если попробовать маленький кусочек запретного плода, за это вы “будете как боги”;

3. Жена посмотрела на дерево и увидела, что оно действительно приятно для глаз и вождено;

4. Протянула руку, потрогала плод, к которому было запрещено прикасаться, и сорвала его;

5. Откусила малую часть;

6. Произошло осознание, что она нарушила запрет;

7. Возникает сожаление, что “послушала” змея;

8. Жена принимает легкомысленное решение и соблазняет также Адама, то есть проецирует на близкого человека замысел змея на непослушание Богу;

9. Вместо раскаяния, происходит попытка переложить ответственность на змея;

Господь надеется на покаяние, но Адам укоряет Создателя в своём грехопадении: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне плод, и я его ел», а жена обвинила змея: «змей обольстил меня, и я ела» (Быт.3:12,13).

Видя нежелание покаяться, Господь определяет участь жены – “в болезни будешь рожать детей и муж будет господствовать над тобой”, и удел Адаму – “за то, что ты послушался жену, а не Меня – в трудах будешь добывать хлеб свой”.

После этого «нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» (Быт.3:20,21) и выслал их из Эдемского сада. Чтобы люди не смогли вкусить плодов Древа жизни, у входа в Эдемский сад был поставлен херувим для охраны дерева (Быт. 3:21-24).

Из эпизода грехопадения, можно увидеть, что жена до соблазнения змеем, уже имела определённые наклонности: любопытство, самоволие, доверчивость к речам незнакомых, предполагала, что её дела останутся в тайне, принятие поспешных решений. Таким образом эти черты не являются результатом грехопадения, а присутствовали от Создания.

Апостол Павел показывает женщинам путь к спасению: «спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим.2.12:15).

Об Адаме можно сказать – до грехопадения был Богоподобен и без единого изъяна. После соблазнения Евой появилось:

- стыдливость (увидел, что он наг и оделся);
- нежелание раскаиваться в нарушении запрета, общаться с Богом и довериться Ему (услышав голос – скрылись);
- появился страх (голос твой услышал и убоялся);
- желание утаить согрешение в тайне (возможно по совету жены) - (скрылись от Бога);
- дерзость и хула на Бога – попытался дерзновенно переложить вину на Творца – “жена, которую ты мне дал, соблазнила меня”;
- предательство ближнего – свалил вину на жену, вместо признания того, что он сам лично нарушил запрет: «жена, которую ты мне дал, соблазнила меня»;
- поставил слово жены выше заповеди Бога (Быт.3:17).

Таким образом, Адам от Создания не имел врождённых греховных наклонностей, все порочные черты являются приобретёнными.

Как Адам осквернился этими греховными качествами? Из-за съедения запретного плода? Нет, Сам Спаситель позже скажет: «не то, что входит в уста, оскверняет человека» (Мф.15:11). Адам получил осквернение после физической близости с женой. Механизм явления неизвестен, но имеется указание Апостола Павла: «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть» (1 Кор.6:16), таким образом, вступив в связь со змеем, жена стала “одного тело с ним”, и позже также осквернила Адама.

Если человек выполняет повеления Бога - “в труде добывает хлеб свой” и имеет “чадородие”, то со временем “очищается” и возвращается к Источнику Жизни, начиная призывать

имя Бога: «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа» (Быт.4:26).

Почему Господь повелел жене – “и муж будет господствовать над тобой”?

Очевидно, чтобы избежать в дальнейшем протекционирование на мужа, лживых речей лукавого на непослушание Богу, ввиду большёй доверчивости женщин и склонности к принятию поспешных решений. Об этом также говорил Апостол Павел: «а учить жене (мужа) не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление» (1Тим.2.12:15).

Какова была цель у дьявола?

Могущественный ангел Денница воспротивился планам Бога в отношении людей, и желал, чтобы выращенный от его семени сын Каин и его наследие, противились делам потомков Адама и планам Бога, сеяли на Земле зло, ненависть и войны.

После обольщения в саду Ева не понесла семя сатаны. В книге Бытие указано, что после изгнания из Рая, Ева зачала ребёнка: «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина» (Быт.4:1). Но Каин не мог родиться злодеем от такого Богоподобного лица как Адам. То, что отец Каина – дьявол, прямо указывал Апостол Иоанн: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его (Бога) пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. ... не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны» (1 Ин.3:9,10,12).

Об этом же говорил Спаситель в разговоре с фарисеями: «если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ... Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин.8:42,44). Стало быть, дьявол лжец, исполнял свои “похоти” и был “человекоубийцей от начала”, поэтому и его сын Каин, был лжецом и убийцей, ведь “яблоко от яблони недалеко падает”.

Возникает вопрос - каким образом отцом Каина стал сатана?

Представляется возможным следующий вариант - увидев, что Ева не “зачала” после соблазнения в Райском саду, дьявол мог вступить в повторную связь уже после изгнания их из сада, используя своё умение принимать любые образы, в том числе Ангелов: «сам Сатана принимает вид Ангела света» (2 Кор. 11:14). В дальнейшем он покажет не раз своё умение принимать всевозможные виды, например, была история с подвижником Симеоном Столпником - к нему явился бес, принявший вид ангела, на огненной колеснице и сказал: "Симеон, Господь послал меня к тебе, чтобы взять тебя на небо, как был восхищен на небо пророк Илья". Симеон Столпник поверил лжецу и уже занес ногу, чтобы ступить на колесницу, но перекрестился, и колесница с дьявольским наваждением исчезла [3].

Для повторного соблазнения Евы, в кого мог перевоплотиться дьявол?

1. В Адама.

- Ева сразу почувствовала бы это, тем более взгляд мужа невозможно симитировать.

2. В свой образ дьявола, в котором он уже один раз соблазнил Еву.

- Тогда бы Ева с негодованием его отвергла, так как из-за его обмана они были изгнаны из Рая.

3. Если предположить, что дьявол воплотился в образ Творца и в очередной раз лживо пообещал, что если Ева вступит с ним в связь, то он вернёт их с Адамом в Райский сад, и так как Ева чувствовала свою вину перед Адамом за изгнание, то она могла согласиться. В пользу этого предположения говорит тот факт, что Ева после рождения первенца Каина сказала: «приобрела я человека от Господа» (Быт.4:1). После рождения Авеля, Сифа и дочерей она ничего подобного не говорила. Также Пророк Давид подчёркивает, что зачатие было в грехе: «Вот, я в беззаконии зачат» (Пс. 50:7).

Итак, искушитель добился рождения Каина, который как и его отец дьявол – “человекоубийца и отец лжи” (Ин.8:44), не любил ближнего своего, убил брата (1 Ин.3:10), был лжецом (Быт. 4:9) и дела Каина были злы (1 Ин.3:12),

Таким образом, между праведными детьми Адама и Евы, поселились люди от “семени змея”, дети Каина. Этот факт позже подтвердит Сам Спаситель: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда возшла зелень и показался плод, тогда явились и

плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нем плевелы?

Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою» (Мф.13:24-30).

Это было внутреннее зло, которое было посеяно непосредственно между людьми, в виде потомков Каина и его греховного рода.

Внешнее зло, которое искушает людей извне, появилось позже, после изгнания дьявола с Небес: «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12:9). Вместе с ним пала треть ангелов (Откр. 12:4), которых стали называть бесами.

Для борьбы с врагом, нужно знать какими чертами (кратко) обладают Каин и его отец:

- хитрость (Быт.3:1);
- умение обольщать (Быт.3:13);
- похотливость (Ин.8:44);
- сребролюбие (Мф. 6:24, Лук. 16:13);
- лицемерие (Мф. 23:13-15);
- лживость (Ин.8:44), (Быт. 4:9);
- гордость (1 Тим. 3:6);
- человекоубийство (Ин.8:44),
- братоубийство (Быт.4:8);
- не делающие правды (1 Ин.3:10);
- скрылись от лица Бога (Быт.4:14);
- не любящий брата (1 Ин.3:10);
- слепота (Мф.15:14).

Принято считать, что только бесы – враги человека, но это только внешние, невидимые преследователи. Враги, которые физически присутствуют между людьми и управляют бесами – это потомки Каина. Как их увидеть? У них в сердце нет любви ни к жёнам, ни к детям, ни к близким, ни к Родине, от лица Бога вообще скрылись (Быт.4:14). “Семя змея” направляется бесами и делает всё возможное против Правды, Дел и Творений Божьих, это жестокие и беспощадные “люди” не имеющие благодарности, поступки их невозможно понять нормальному человеку. Это те люди, которые поздравляли Императора Японии с победой над своей страной в 1905 году, те, которые под видом борьбы со старообрядчеством, раскололи Русскую

Православную церковь, разрушив духовное единство русского народа, лучшие сыны общества, готовые умереть за веру и Родину были уничтожены жесточайшими способами или изгнаны, это те, кто обольстили народ лживыми лозунгами - «Земля крестьянам! Фабрики рабочим! Власть Советам!, Мир солдатам!» и не только не выполнили обещаний, а наоборот втянул страну, посредством обманутого народа, в кровопролитную гражданскую войну, а позже у этого же народа отняли хлеб и люди гибли от голода. Это “семя” сатаны, с бесовским неистовством, уничтожали Православную Церковь, духовенство, взрывали Храмы, уничтожали и изгоняли российскую интеллигенцию, а обманутый народ, который воевал за их демоническую власть, отправляли в тюрьмы. Это сыновья Каина издавали декреты о передаче всех женщин от 17 до 30 лет в общественное пользование всеми мужчинами, нарушая повеление Божие о семье. Это каиновское племя от ярости, избивало и убивало служителей Божьих, например, Святого Серафима Саровского, Праведного Иоанна Кронштадского и многих других. Когда сыны Адама стояли насмерть, защищая Родину от фашистов, дети сатаны переходили на сторону врага и воевали против Отечества, которое дало им жизнь и вскормило, с жестокостью уничтожали женщин и детей своей Родины, повторяя дела прародителя Каина против своих родителей и брата. Это дети Каина угоняли секретные самолёты противнику, подрывая обороноспособность страны, а когда приходила опасность, не вставали на защиту Отечества, а бежали из страны, призывали сбросить ядерную бомбу на свою Родину, которая дала им всё что они имеют. А находящиеся внутри страны, совершали диверсии против важнейших объектов, обольщаясь “тридцатью серебряниками”. Это каиновское наследие расстреливало в упор мирных людей, которые пришли на концерт любимой группы, это потомки “семени” дьявола создали всевозможные ЛГБТ-сообщества и действующую церковь своему отцу сатане в США и т.д.

Внешний враг – бесы, направляют и соблазняют себе подобных людей, которые ближе всего к “каиновскому духу”. Например, при предательстве Иисуса сказано: «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати, и он пошел, и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его (Христа) предать им» (Лк.22:3,4). Как было показано [4], основная причина предательства

Сына Божьего, была похотливость Иуды. Таким образом, бес не мог войти, например, в целомудренного Апостола Иоанна, а вошёл в того, кто близок к нему “по духу”.

Как и в ветхозаветной истории, для продолжения своего рода, сыны “змея” обманывают женщин. Почему женщины не замечают каиновских черт в своём избраннике? Потому, что обольщённые обещаниями жить как “боги”, женщины скоро вступают в физические отношения, и становятся одного духа и тела с ними (1 Кор.6:16) и перестают видеть. Если бы женщины не торопились, то наверняка заметили бы, что от этого человека нужно держаться подальше, тем более что в результате исследований выяснилось, что: «те пары, которые не вступали в интимные отношения до свадьбы, намного счастливее в семейной жизни, чем те, кто решил не ждать. Браки «целомудренных» людей ... прочнее» [5], а «женщины, которые не торопились заняться сексом, оказались намного счастливее» [6].

Некоторые видят “нечистого” претендента, но закрывают глаза на это, из-за его высокого материального статуса. Женщины стремятся к продолжению своего рода, но если они не видят, или не хотят видеть каиновские черты (перечислены выше) в своём избраннике, и создают с ними связь, то должны знать, что в будущем её род будет однозначно уничтожен: «Готовьте заклятие (умерщвление) сыновьям его (Каина) за беззаконие отца их (дьявола), чтобы не восстали и не завладели землёю и не наполнили вселенной неприятелями. И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына и внука, говорит Господь. И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительною, говорит Господь Саваоф. С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится» (Ис.14:21-24).

Это же обещает и Спаситель: «оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою» (Мф.13:24-30).

В отличие от скромных, стеснительных, порядочных, добрых, правдивых мальчиков, девочек обольщают каиновские сыны – обольстительные, хитрые, блудливые, с обещаниями в будущем жениться и подарить “золотые горы” и всё это с целью иметь физическую близость

для продолжения своего злого рода, любви они дать не могут, потому, что нет у них любви: «Скорее трава может перенести силу огня, нежели диавол – пламень любви» (Иоанн Златоуст), и в семейной жизни будут блудить непрестанно для достижения той же цели. Даже если девушка не родит, то обыкновенная половая связь уже оставляет “след” в женщине, и рождённый в дальнейшем ребёнок от “нормального” мужчины, будет иметь частично черты предыдущего партнёра женщины.

Причина этого события, вероятно, заключается в явлении, называемом телегония (происходит от греческого словосочетания «рождённый вдали от отца» и относится к легенде о сыне Одиссея - Телегоне). Этот феномен можно определить как “сходство детей не со своим отцом, от которого произошло зачатие, а с мужчиной более раннего скрещивания”. В книге “Целомудрие и телегония” сообщается следующее: “Примерно 150 лет назад коннозаводчики, выведившие новые породы лошадей, для повышения выносливости решили скрестить лошадь с зебр. Попытки не удались: не произошло ни единого зачатия - ни у лошадей от мужских особей-зебр, ни у зебр-кобыл. Попытки прекратили. ... Однако через несколько лет у кобыл, побывавших в опытах, стали рождаться полосатые жеребят. От породистых жеребцов!” [7].

Опыты французского биолога, профессора Феликса Ле-Дантека и других ученых, подтвердили данный феномен [8].

Позже, идеи телегонии признали не доказанными, однако до сих пор коневоды и собаководы считают: если непородистый самец «попортил» самку, и даже если потомство не появилось на свет, то при следующих скрещиваниях с породистым самцом, у нее может не получиться «элитного потомства». Также, имелись многочисленные случаи рождения темнокожих детей от светлокожих родителей, которые случались через несколько лет, после прошедшего Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 1957 года.

Механизм этого явления неизвестен, но имеется предположение, что у матери частично сохраняется генетический код первого мужчины при физическом рождении от следующего мужчины, по крайней мере при рождении первенца.

Девочки (если не было психических травм в детстве) от рождения “чистые”, не имеют никакого греха. На это имеются указания в Ветхом

Завете, где разрешалось иудеям оставлять себе для продолжения рода из детей врага, только девочек девственниц: «итак убейте всех детей мужского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, ... а всех детей женского пола, которые не познали мужского ложа, оставьте в живых для себя» (Чис. 31:17,18). Греховность девочки получают через первого(-ых) половых партнёров: «совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею» (1 Кор.6:16). Но и женщины, “связывающиеся” с блудниками, получает те же качества, например, Спаситель изгнал семь бесов из блудницы Марии Магдалины (Мк.16:9). Как бесы в неё вошли? Конечно же в результате связи с блудниками. Блуд накапливает в плоти женщины греховные наклонности всех партнёров, и сама женщина становится бесноватой. Мужчины, имеющие связь с такой блудницей, также приобретают её демонические качества. «Блуд находит помощника в свойстве тела. Где блуд, там обитает дьявол» (Иоанн Златоуст).

Основной целью для совращения, являются юные, так как они получают после этого направление для своего «жизненного движения», об этом поведал сам сатана Антонию Великому: «Я – друг блуда, обязан уловлять юных в блуд, производить в них блудные разжжения и называюсь духом блуда. Многих, желавших жить целомудренно, обольстил я; великое число воздержных довел до падения своими разжжениями» [9]. Подвергшись совращению и обману, девушка может впасть в депрессию, ситуацию ухудшают случаи шантажа, с использованием компрометирующих видеоматериалов. “Соблазнитель” может угрожать, доверившейся девушке, обнародованием компромата и требует дальнейших “услуг”, также друзья обольстителя, могут шантажировать девушку, которая отчаянно старается сохранить произошедшее в тайне. Вместо того, чтобы рассказать всё родителям и покаяться, но из-за стыда, может покончить с собой, что является главной целью бесов. Статистика показывает, что с наступлением именно половой зрелости с “14–15 лет суицидальная активность резко возрастает, достигая максимума в 16–19 лет. ... Стыд из-за обнаружившейся беременности также может толкнуть на суицидную попытку” [10].

Имеется ещё одна негативная сторона при вступлении в брак нецеломудренными - чтобы супруги жили в любви между собой и не блудили, Творец устроил так, что при первой половой связи возникает гормон

“привязанности” [11], чтобы в подсознании людей близость отождествлялось только с одним партнёром и запоминается навсегда в деталях, и как самая счастливая, только первая любовная связь.

Этим воспользовался враг рода человеческого. Он соблазняет девушку сильным и дерзким мужчиной, она влюбляется, теряет невинность, вскоре её “бросают”. Впоследствии такая женщина (уже не “верящая” мужчинам и циничная) выходит замуж за “нормального” мужчину и какие бы ни были ощущения в интимной жизни, часть женщин будет вспоминать с тоской своего первого партнёра. Женщина начинает считать, что недостижение яркости первой близости, заключается в неумении её мужа, она начинает искать те, первые ощущения, и начинает блудить, что и надобно сатане, потому что любовь в сердце такой женщины к своему мужу уже не зародится.

То же самое происходит и с юношами. Соблазняют их, как правило, опытные, привлекательные и дерзкие женщины, потом их “отшивают”, парни впадают в тоску и уныние, некоторые начинают увлекаться алкоголем. Впоследствии, не находя таких же ощущений со своей супругой, некоторые начинают мечтать о первой связи и далее начинают блудить. Также, все дальнейшие половые извращения, будут мотивированы поиском чувств, которые были при первой близости, что и нужно лукавому: «ничто столько не радует бесов в человеке, как блуд, развитый до разврата» (Святой Иоанн Лествичник);

И третья причина не блудить: «Не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наследства твоего» (Сир.9:6).

Здесь подразумеваются первые аборт и венерические болезни, после которых бывают случаи потери способности деторождения, или рождения больных детей.

Таким образом – единственная защита от каинового “семени”, это сохранение целомудрия до брака, и в дальнейшем жизнь в любви без измен.

Поэтому у многих народов сохранение девственности до вступления в брак, считалось обязательным и неизменным условием.

Именно по этой причине в древности были запрещены браки царей с девушками, потерявшими девственность и разведенными женщинами, так как предполагалось, что организм женщины передает детям информацию о

бывшем мужчине и наследники царя становятся «не чистой крови».

На Руси берегли честь смолоду не только девушки, но и парни, поэтому семьи жили в ладу и согласии. “На Руси наказать девушку, которая не смогла сохранить свою честь, могли очень строго: ворота её двора и ставни дома мазались дегтем или нечистотами, рвали и пятнали грязью белье, саму несчастную водили в одной рубашонке по деревенским улицам, девушка должна была тащить телегу совместно с лошадью, при этом её нещадно били кнутом. Наказывали не только невесту, но и её родственников. Например, бывали случаи, когда по решению суда отца невесты пороли розгами. Доставалось и матери – её могли запрячь в борону и в таком виде гонять по всей деревне” [12].

В Иудаизме за несохранение девственности, девушек до смерти побивали камнями: «Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовал в доме отца своего; и так истреби зло из среды себя» (Втор.22:20,21). Первосвященник мог жениться только на девственнице. Он не может жениться ни на вдове, ни на разведенной, ни на женщине, оскверненной блудом (Лев. 21:13-15).

Таким образом, возвращение к традициям старших поколений о сохранении девственности в отношениях девушек и юношей до вступления в брак, является более чем актуальной задачей в современных условиях толерантности и вседозволенности, и в связи с вышеизложенным, приобретает новый импульс.

Если женщины созданы Творцом как помощницы мужчинам, то почему они такие изменчивые и капризные?

Женщины созданы помощницами мужчинам (Быт.2:18), и своими чертами характера они помогают становлению юношей и мужчин как личностей и зарождению любви для Спасения, исполняя три предназначения:

1. Девушки своими капризами и непостоянством воспитывают из беззаботных мальчиков настоящих мужчин, возвращают в них чувство собственного достоинства, умение защитить любимого человека, способность контролировать свои чувства и эмоции, умение находить компромисс, способствуют перерождению детского самолюбия в любовь к ближнему. Именно девушки подготавливают юношей к “большой”

жизни, умению преодолевать будущие жизненные трудности и испытания, именно она воспитывает в юношах твёрдый характер, выдержку и умение быть снисходительным и великодушным.

Как говорил Сократ: «Непостоянство женщин подготавливает мужчин к непостоянству жизни».

Того же мнения придерживается польский литератор Феликс Хвалибуг: «Мы сетуем на женское непостоянство; но если бы не оно, мы имели бы куда больше причин для сетований».

2. Женщина генетически настроена на рождение и выращивание сильного потомства и их строптивость, капризы, раздражительность, недовольства и т.д. – это своего рода создание экстремальной ситуации для испытания умственных способностей, выдержки, надёжности и силы мужчин. Есть пословица: "чтобы узнать человека, нужно с ним пуд соли съесть". У женщины нет столько времени, чтобы "узнать" мужчину, а ошибка не увидеть "каиновское семя", может иметь серьёзные последствия на всю жизнь, поэтому она создаёт различные испытания для мужчины, которые заключаются в создании всякого рода экстремальных ситуаций для проверок личных качеств мужчины – заботливости, доброты, надёжности, разумности, порядочности, правдивости, уверенности в своих силах, аккуратности, умения избегать конфликтов, находить компромиссы и т.д., то есть тех качеств, которые должен иметь мужчина для создания семьи и воспитания потомства. В созданной женщинами экстремальной ситуации мужчина не может скрыть свою истинную сущность. Дама может перестать общаться с понравившимся мужчиной, при этом будет наблюдать за его поведением. Боясь её потерять, мужчина может начать вести себя неадекватно, заискивать перед ней и, теряя чувство собственного достоинства – унижаться, позволяет манипулировать собой, начинает жаловаться на жизненные трудности. Женщина тогда уходит без сожаления. Иногда мужчина готов отдать любые деньги, лишь бы женщина его не бросила, но даже если вы способны полностью материально удовлетворять все капризы женщины, то должны знать, что любовь женщины купить невозможно.

Женщина будет пытаться вас переделать, и если это ей удалось, значит она сильнее вас, и поэтому такой мужчина ей будет также не интересен: «Почти все женщины стремятся

переделать мужчин, а когда это им удаётся, они теряют к ним интерес» – Марлен Дитрих.

Но если женщина, после созданных ей сложных испытаний, увидела сильного духом мужчину, который устойчив к влиянию других женщин, на которого можно целиком «положиться» и создать семью, который не жалуется, терпелив, может контролировать свои эмоции и чувства и не похотлив, кем невозможно манипулировать, тот, кто может мягко, с уважением, но твёрдо, с собственным достоинством, обосновать своё мнение, тот кто способен принимать мудрые решения, мужчину, который может дать женщине не только свободу, любовь и защиту – но также позволяет ей быть слабой в его присутствии – только тогда она станет верной и надёжной помощницей ему на всю жизнь. Женщина перестанет быть капризной и изменчивой, никогда не предаст, станет надёжным помощником на всю жизнь, и пойдёт с ним хоть на «край света».

Если женщина не найдёт мужчину физически и духовно сильнее и разумнее себя, то есть того, которого смогла бы полюбить, она на всю жизнь может остаться капризной и строптивой. Как говорил Гиппократ: «Мужчина становится злым в двух случаях: когда голоден и когда унижен, а женщина лишь в одном: когда не имеет любви». Поэтому мужчина должен с терпением и пониманием, переутвердить такую женщину в своей силе, мудрости, надёжности и любви, так как это выполнение указания Творца – «жёнам подчиняться мужьям» (Еф.5:22,23), и это нужно для её же блага, чтобы в их союзе зародилась любовь, которая приведёт к их обоюдному Спасению.

3. Для восхождения человека в Царствие Божие или в Жизнь Вечную нужно всего одно условие – чтобы в сердце человека зародилась любовь. Об этом говорил Спаситель, когда Его спросили – какая наибольшая заповедь в законе? Он ответил: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:37-40).

Спаситель, находясь на последней трапезе с учениками, накануне своего распятия, даёт заповедь: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы

Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин.13:34,35).

Сын сатаны – Каин, имел любовь к своему брату? Нет, иначе бы не убивал его, а была любовь к родителям? Тоже нет, так как если бы была, он ради их не убил бы брата. А любовь к Богу? Тоже нет, потому что на вопрос Творца – Где твой брат Авель? Ответил - Не знаю, разве я сторож моему брату? (Бытие 4:9). Даже Богу ответил дерзко и солгал. И это было то семя лукавого, которое было посеяно между людьми и этот состав должен был превратиться в человека с любовью к людям и Создателю.

Для зарождения любви Творец создаёт женщину такой привлекательной, совершенной, многогранной и мудрой, чтобы зародилась любовь в душе мужа, сначала к ней, по словам Апостола Павла: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее» (Еф.5:28,29). Затем любовь охватывает детей, близких, Отечество и впоследствии, в благодарность за всё это и за Божью помощь, возникает и укрепляется Любовь к Самому Создателю: «Кто любит ближнего, тот исполняет свою любовь к Богу, потому что Бог его милосердие переносит на Самого Себя» (Василий Великий).

Если бы женщина не помогала мужчине в его делах и не была бы такая совершенная и привлекательная, то многие мужчины жили бы одиноко, это были бы злобные, жестокие и беспощадные люди, подобные Каину. Но женщина вносит в жизнь мужчины любовь, теплоту, уют, счастье, помогает ему мудрым советом и продолжает род. Из-за любви к женщине мужчина стремится на протяжении всей жизни совершенствоваться, готов на любые поступки и подвиги, старается добиться высот в учёбе, работе, науке, спорте, бизнесе, политике и др., и всё это чтобы понравиться и восхитить любимую женщину.

«Ничто в такой степени не побуждает к добрым делам, как иметь свидетелем и судьёй своего поведения любимую женщину, уважение которой желаешь заслужить» (Вольтер).

Стремление мужчины посвятить всю свою жизнь женщине, происходит только при выполнении Божьего наставления - муж будет главой в семье (Быт.3:16). Если муж выполняет заповедь Господа и в “поте лица добывает хлеб”, то и женщина должна выполнять

повеление Творца - “быть помощницей мужу и поддерживать его ведущую роль в семье”.

Как писал Апостол Павел: «Всякому мужу глава Христос, жене глава – муж...» (1 Кор. 11:3), при этом нужно учитывать, что «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.» (Мф. 20: 28), таким образом и муж должен служить жене всей своей жизнью. В этом случае, у женщины также зарождается любовью к мужу, и она будет готова на любые испытания и подвиги ради него.

Как писал А. Куприн: «Почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм». Примеров этому много, например, жёны декабристов.

Ещё одна сторона супружества – у большинства мужчин склад ума логический, со стратегическим видением, женщины в основном более интуитивны и мудры. Немецкий поэт Г. Лессинг писал: «Иногда одна женщина намного пронзительнее сотни мужчин». Французский писатель О.Бальзак говорил: «Женский инстинкт стоит прозорливости великих людей». Поэтому, при союзе мужа и жены, происходит объединение этих качеств, и тогда вдвоём, поддерживая друг друга, они безболезненно преодолевают все жизненные испытания и трудности.

Мудрость всегда тем сильнее, чем крепче любовь (именно по этой причине Добро будет всегда побеждать зло). Женщинам дана мудрость, чтобы: «Твоя мудрость – покоряться законам супружества, потому что узел брака все делает общим у жены с мужем. Когда муж раздражен, уступи ему, а когда утомлен, помоги нежными словами и добрыми советами. И укротитель львов не силою усмиряет разъяренного зверя, у которого в бешенстве прерывается дыхание, но укрощает его, глядя рукою и приговаривая ласковые слова» (Григорий Богослов).

Мудрая женщина не станет доминировать в семье, а будет помогать мужчине проявлять его лидерские качества и усиливать их. Если жена не забирает себе функции главы семьи, то муж “свернёт для неё горы”. Если женщина, по своей глупости, захватит управление домом, то должна знать, что мужчина может уйти к другой женщине, в чужой дом, где его будут почитать за первого, или будет удаляться к друзьям/подругам, и/или начнёт злоупотреблять спиртными напитками, или может пытаться покончить с жизнью, потому что у него в генах

Создателем заложено быть главой семьи: «Как от бурь и непогод тонут непрочные корабли, так от худых наклонностей жен гибнут немощные души их (мужей)» (свт. Василий Великий). Также, если муж не является главой семьи, то любовь в таком союзе не зародится, а семья превратится в орудие, для добывания только материальных благ.

«Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем» (Сир. 25:24).

Как говорил Иван Грозный: “Беда тому дому, в коем правит жена; беда тому царству, в коем правителей много!”

Мудрая жена должна вести себя так, чтобы муж чувствовал своё главенствующее положение, даже если по своей сути таковым и не является.

Для зарождения Любви в семейном союзе имеется одно условие – мужчина и женщина должны быть верными друг другу. Поэтому дана заповедь – не заниматься прелюбодеянием (прелюбодеяние – грех супружеской измены), так как в этом случае любви к своей половине уже не возникнет, поскольку в любви обязательно присутствие преданности, а при измене, в отношениях между супругами появляются ложь, лицемерие, предательство, воровство из семейного бюджета, не считая медицинских и душевных заболеваний, в этом случае ни о какой любви речи быть не может. Также нужно не забывать, что при “измене” одного из супругов, греховные качества внешнего соучастника прелюбодеяния, переносятся на вторую половину по словам Апостола Павла: «совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею» (1 Кор.6:16). Многие женщины, ввиду своей большей интуиции, будут чувствовать своё осквернение греховными чертами любовницы мужа, и предпочтут жить одиноко, чем “пачкаться”. В книге Притчей Соломоновых сказано: «Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто делает это: побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится» (Прит.6:32,33).

Если же прелюбодействует жена, то муж чувствует, что будто “все окна открыты и ветер гуляет по его дому: «из-за жены блудной обнищавают до куска хлеба» (Прит.6:26). К счастью, это бывает редко, к несчастью – практически не лечится. Поэтому Спаситель предписывал не разводиться с женой ни по какой причине, кроме греха прелюбодеяния (Мф.5:32).

И, последняя роль супружества: «Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы» (1Коринфянам 7:14).

Как любовь между супругами, связана со Спасением?

Жизнь любого человека наполнена Промыслом Божиим. В писании сказано, что ни одна из птиц не погибнет без Воли Бога (Мф.10:29), а тем более человек.

У каждого человека были ситуации, в которых вы с большой вероятностью не могли бы не пострадать или даже выжить, но вы каким-то чудом уцелели. При чём это происходило неоднократно. Нужно понимание, что это не вы такой удачливый и везучий, а это помощь Творца: «Чудная любовь Божия к человеку познается, когда бывает он в безнадежных обстоятельствах. Здесь Бог являет Свою силу в спасении его» (Исаак Сирий).

Некоторые этого не видят, другие замечают, потому что любящий и добрый видит причину в Боге, а жестокий и злой ищет виноватых. Любящий человек, за заботу благодарит Бога: «Ничто так не приятно Богу, как душа признательная и благодарная» (Иоанн Златоуст). Именно из-за отсутствия благодарности Богу за источник воды в скале, великий Пророк Моисей не вошёл в землю Обетованную. Поэтому, Господа необходимо благодарить за всё, даже за скорби, так как они посланы для исправления.

Бог стучится к каждому своему Созданию посредством помощи ему и только сердце, в котором живёт любовь, это замечает. Иоанн Богослов приводил слова Спасителя: «кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин.14-23). И ещё: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Отк.3:20). Кто сможет услышать голос Бога? Только тот, у кого в сердце любовь.

Но вначале была любовь и благодарность к своей второй половине за помощь, доброту и ласку, после чего добрый и любящий человек благодарит уже Творца за участие в своей жизни, за семью и за помощь в преодолении жизненных трудностей: «Когда достигнем любви, тогда достигли мы Бога» (Исаак Сирий). Этот путь длится несколько жизненных поколений. Как увидеть, что “Бог стучится к вам”? Если не замечаете свои грехи, значит вы под

властью дьявола: «Не столько заботится диавол о том, чтобы грешили, сколько о том, чтобы не видели греха и оставались грешниками» (Иоанн Златоуст). Но как только начинаете “видеть” свои пороки, значит Бог приближается и начинает “освещать” вашу жизнь.

Что такое Любовь?

Вот как описывает это чувство Апостол Павел: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал (музыкальный инструмент, предшественник современных тарелок) звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. ... А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.» (1 Кор.13:1-7,13). Враг старается подменить в сознании людей само понятие – “любовь”. Например, враг сумел внушить людям, что вступать в беспорядочные половые связи – это значит “заниматься любовью”. Вступать с разными людьми в интимные отношения – это блуд.

Любовь – это когда ты с радостью делаешь любимому человеку добрые дела с целью сделать его счастливым, при этом не ожидаешь ничего взамен, а он старается ответить тебе тем же. При любви стараешься исправить свои плохие привычки, чтобы не огорчать партнёра, а не переделывать его. Стремись находиться рядом, потому что только вместе, вы счастливы, потому что “Любовь состоит из одной души, населяющей два тела” (Аристотель)/

Между любящими супругами возникает взаимное доверие, уважение и преданность. При любви физическая близость не главенствует. Мужчина, даже находясь в длительной командировке, думает и мечтает только о своей жене, для него другие женщины не существуют и он их не замечает: «Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена. Можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница. Но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина» (Омар Хайям). Любящий человек

даже на расстоянии может чувствовать мысли и боль своего объекта любви.

Как говорил Конфуций: «Счастье – это когда тебя понимают, большое счастье – это когда тебя любят, настоящее счастье – это когда любишь ты».

По выше изложенному, некоторые могут поинтересоваться – вот Апостол Павел сказал: «И если я раздам все имение мое ..., а любви не имею, нет мне в том никакой пользы», а ведь ранее Спаситель говорил: «пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф.19:21). Как понимать это противоречие?

Именно эти слова Христа используют слушатели религиозных сект для мошеннических действий в отношении несведущих людей, предлагая отдать им своё “имение” и тем самым получить “сокровище на небесах” и спасение.

В данной ситуации нужно отметить, что юноша уже имел любовь в своём сердце, так как на наставления Спасителя: «почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 19.19), юноша ответил: «все это сохранил я от юности моей;» (Мф. 19.20). Но если человек, без любви в сердце, поддавшись обману сектантов, отдаёт всё “имение” своё, никакой награды на “небесах” он иметь не будет, а будет иметь только скорби, когда придёт осознание этому. К тому же Спаситель говорил о раздаче “имения” обездоленным, а не сектантским организациям.

Как любовь связана с Божьим Промыслом?

Для этого нужно понять в чём заключается Промысел Создателя:

Первое – пополнить в Небесном Царстве Своё Ангельское окружение из числа людей, которые своей жизнью и верою, борясь с искушением врага, смогли угодить Богу и заслужить Его Духовные дары. Восхождение Души достойных в Божие Царство происходит непосредственно после телесной смерти человека.

Как начинается этот путь и почему не все люди идут по этой дороге? Противник спасения – дьявол: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петра 5:8). Противостоять проiscaм врага можно только молитвой, верою и постом. Апостол Матфей приводит слова Иисуса: «сей же род (бесы) изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17:21) и Апостол Пётр добавляет:

«Противостойте ему (врагу) твердою верою» (1 Петра 5:9). Апостол Павел указывает, что человек должен исполнять дело, которым занимается, с усердием и радушием, что является Богоугодным делом: «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием» (Рим. 12:6-8). «В каком звании кто призван, братия, в том каждый и оставайся пред Богом» (1 Кор. 7:24).

В дальнейшем Господь даёт различные духовные дарования: “по вере вашей да будет вам” (Мф.9:29). Дальнейшие испытания заключаются в правильности применения этих дарований на Богоугодные дела, и они могут продолжаться несколько земных жизней. Бывают люди соблазняются и начинают использовать свои таланты на худые дела, именно из таких происходят великие преступники и злодеи, но век их недолгий. Или те, кто “зарывает в землю” свой дар и он впоследствии отнимается у них. Или которые начинают приобретать материальные блага, используя свой дар, нарушая при этом заповедь Спасителя: “И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь ... и заповедал им, говоря: больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте (Мф.1-8)”.

Если приложив усилия в служении Господу и пройдя испытания, человек удостоивается войти “тесными вратами” в Царствие Небесное, то там его ждёт: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2: 9). В Откровении Иоанна Богослова написано: «И не войдет в него (Рай) ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр. 21: 27).

Пророк Михей пишет: «Я видел Господа, Сидящего на престоле Своём, и всё воинство небесное стояло при Нём, по правую и по левую руку Его» (3Цар. 22:19). Там повеления даёт уже Сам Господь, например, в книге Еноха сказано: «И Михаилу (Архангелу) Бог сказал: Извести Семейязу и его соучастников, которые

соединились с жёнами, чтобы развратиться с ними во всей их нечистоте»(Енох 1:41).

И силу Бог даёт Ангелам уже другую: «И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч (воинов). И встали поутру, и вот все тела мертвые» (4 Цар. 19:35).

Вторая цель Творца – из оставшихся Боголюбивых людей, которые не “прошли” в Царствие Небесное, отобрать на Последнем Суде, избранных в Жизнь Вечную, которые в “следующей обители” будут составлять Богоизбранный народ, который впоследствии, также пройдет генетическое очищение в “египетском плену” и пустыне, недостойные будут изгнаны – всё также, как уже было при создании Богоизбранного народа [13].

В последующем, из этого народа выйдут Великие Пророки, Судьи, Цари и Апостолы для просвещения других народов.

Третий замысел – восстановить общение человека с Богом, которое было утрачено Адамом и Евой в райском саду. Мир живёт, пока пребывает истинная Вера и непрестанная молитва Богу, как только это закончится, Мир прекратит свое существование, и будет Последний суд: «ибо, где будет труп (Веры), там соберутся и орлы (Ангелы для суда) (Мф. 24:28).

И этот вселенский цикл пребывал и будет продолжаться много раз.

Если женщина в мужчинах рождает любовь, тогда почему Праведники живут без жён?

Это происходит уже после того, когда Любовь к Богу, пересиливает любовь к миру.

В Царство Небесное в супружестве никто не входит потому что: «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене... незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу» (1 Кор.7:32-34).

Спаситель говорит: «есть скопцы (“люди, которые склонили себя к целомудрию по собственному расположению” - святитель Феофилакт Болгарский), которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит» (Мф. 19:12).

А вот в жизнь Вечную, в брачном союзе входят: «Сказываю вам: в ту ночь (во время второго прихода Спасителя) будут двое на одной постели: один возьмется, а другой оставится» (Лк.17:34). “Двое на одной постели” – это конечно муж и жена, так как в любых других

вариантах – это грех и в этом случае оба “оставаться”.

Почему Господь сразу не даёт человека, с которым может зародиться любовь?

Такой человек людям даётся, но возможно вы сами не готовы к любви, и не цените её (любовь), не готовы отдавать, а хотите только получать. Может быть, имея какие-то изъяны у себя, вам посылается человек для вашего исправления, а вы стараетесь переделать его, а не себя, и поэтому у вас любви к этому человеку не возникает.

Вероятно, что при выборе спутницы/ка, вы смотрите на внешность, а не на внутреннее содержание. Как писал Иоанн Златоуст: «Истинная красота познается не по внешнему виду, а по нравам и пристойному поведению».

«Всегда и везде первым женским достоинством была скромность» (Н. М. Карамзин). «Что представляет из себя красивая женщина? Гроб разукрашенный, если она не украсила себя целомудрием» (свт. Иоанн Златоуст).

Женщина должна привлекать внимание мужчины красотой души, добротой, кротостью, мудростью и скромностью, а не оголением тела, для разжигания похоти, привлекая внимание каинового блудливого наследия: «Вступающие в брак по влечению страсти чаще всего бывают несчастливы в жизни» (Иосиф Оптинский).

Женщина не должна иметь татуировок, пирсинга, пластических операций, множества украшений, обтягивающей и открытой одежды, вульгарного поведения, сквернословия и т.д. Если женщина может при мужчине ходить обнажённая, вести извращённую половую жизнь, то от неё нужно бежать. У некоторых народов есть поверье - если женщина ходит по дому обнажённая и/или спит без одежды, то ночью, тёмные духи могут вступать с ней в связь, при этом женщина, находясь в полусне, не может сопротивляться. От такой связи дети не рождаются, но впоследствии, рождённые от нормального мужчины дети, будут иметь плохие наклонности. К тому же, в женщине должна быть тайна, она должна быть, как непрочитанная книга, а если она “всю себя показала”, то становится неинтересной.

Если мужчина и женщина вступили в брак, то не должны разводиться, так Апостол Павел наставляет: «По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены» (1

Кор.7:26). Спаситель, также запрещал разводиться с женой, кроме случаев прелюбодеяния (Мф. 19:9).

Любой брак имеет положительные стороны: “Сократа часто спрашивали - почему он при всем своем уме, славе и влиятельности выбрал в жены сварливую женщину Ксантиппу? Почему не отдал предпочтение кроткой и послушной девушке? Сократ смеялся и говорил, что крутой нрав его жены ему на руку - где бы он еще научился искусству компромиссов и обхождению острых углов, если не у себя дома?” [14]. Женщины не идеальны и имеют недостатки, которые нужно уметь прощать: «Мужчины, которые не прощают женщинам их маленьких недостатков, никогда не насладятся их великими достоинствами» – вразумляет арабская мудрость.

Если человек с юности ведёт Богоугодную жизнь, тогда Господь помогает ему: «Дома и богатство – наследство от родителей, но хорошая жена (муж) - подарок от Бога» (Притчи 19:14).

Бывает, что девушка “оступилась”, потеряла невинность, как ей жить?

Женщина, которая сохранила целомудрие до брака, и в браке сохранит верность, если девушкаступилась, нужно приложить все силы, чтобы в браке не блудить. Библия видит в браке, освященный Богом союз и считает измену жены оскорблением не только мужа, но и самого Бога: «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мк. 10:9).

Спаситель создал Церковь Христову, которая эту проблему решает, например, Великий пост предписывается воздерживаться от близости между супругами почти семь недель. После такого длительного воздержания вырабатывается гормон “привязанности”, который “связывает” супругов.

По поводу рождения первенца в браке, у “оступившихся” девушек, можно обратиться к мудрости казахского народа, у них есть обычай, если родители не сохранили девственность дочери, то первого ребёнка в браке, отдавали на воспитание им же. В дальнейшем мотивы обычая забылись, а традиция отдавать первенца на воспитание тем или другим родителям, осталась. Второй положительный аспект этого обычая – возрастает количество рождённых детей, и третьё – увеличивается активный возраст и как следствие продолжительность жизни у бабушек и дедушек, жизнь которых наполняется новым содержанием и смыслом.

На протяжении всей жизни идёт борьба между силами добра и зла за души людей, лукавый стремится, чтобы человек не чувствовал участия Бога в своей жизни, и стремится увести людей с пути Спасения. Если в молодые и средние годы, лукавому удаётся это сделать, тогда на последнем этапе жизни, в преклонном возрасте, у мужчин “снижается” потенция, а взамен даётся мудрость (так как мужчина перестаёт отдавать “семя”), чтобы они начали задумываться над смыслом жизни и спасением Души. Чтобы не допустить этого, лукавый старается увлечь пожилых мужчин молодыми женщинами. Если лукавому это удаётся, то он торжествует победу, так как человек теряет своё спасение отвергнув последнюю возможность, и мужчины должны знать, что совершают ошибку по следующим причинам:

1. Невозможно предположить, что молодая женщина видит в стареющем мужчине, мечту всей своей жизни. Соблазнительница, своим игривым поведением и фальшивыми улыбками показывает, что очарована Grosфатером и раскидывает свои сети только с целью последующей своей материальной выгоды и улучшения положения в обществе. Как писал Иоанн Златоуст: «Как звероловы, раскинув сети, стараются заманить диких животных, чтобы заколоть их, так и эти (развратные) женщины, раскинув всюду сети любострастия, и глазами, и телодвижениями, и словами завлекают и опутывают своих любовников, и отстают не прежде, как выпив и самую кровь их, а после сами же нападают на них, смеются над их глупостью и много издеваются над ними» (свт. Иоанн Златоуст).

2. Как было сказано выше, в преклонные годы мужчинам приходит мудрость, при женитьбе же на молодой женщине, мужчине нужно доказывать ей, что он способен на бурную жизнь. Мужчина начинает принимать стимулирующие средства для потенции, чрезмерная, для его возраста, сексуальная активность, существенно подрывает здоровье, мужчина “высыхает”, теряет разумность. В итоге ни мудрости, ни здоровья, ни спасения он не имеет, а получает, как в народной пословице: «Молодая жена – смерть старому мужу».

3. Мужчина замечает, как с его молодой женой “заигрывают” её ровесники, как у неё “сверкают” глаза в ответ, и от невозможности им противостоять, он приобретает агрессивность и раздражительность, его душу

захватывает ревность, вместо покоя и умиротворения мудростью.

4. Достоинство мужчины снижается в глазах его детей и внуков, которые осуждают его, в результате чего отец семейства теряет все тёплые воспоминания своей жизни, связанные с семьёй, и сами отношения, оставаясь один на один с опасностью.

5. Своим поведением, мужчина нарушает указания Святых Отцов, например, Апостол Павел писал: «Соединен ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены» (1-е Кор.7:27).

6. Разводясь с женой и женившись на другой, мужчина привлекает на себя немилость Христа, который запрещал разводиться с женой, кроме вины прелюбодеяния: «но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует» (Мф.19:9).

7. Царь Соломон указывал, чтобы не потерять своего здоровья и имущества, нужно “общаться” только с женою своей юности: «Держи дальше от нее (распутной женщины) путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю; чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь: "зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не приклонял уха моего к наставникам моим ... Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. ... Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности твоей» (Притч. Солом. 5:8-18).

Некоторые могут сказать – вот я вышел(-ла) на пенсию, пришла мудрость и я начинаю понимать, что всё устроено Творцом. Но стоит ли мне начинать приходить на службу в Храм, ведь всю жизнь я не ходил?

Спаситель даёт следующую притчу: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой; выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же.

Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите.

Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых.

И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию.

Пришедшие же первыми думали, что они получают больше, но получили и они по динарию; и, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? возьми свое и пойдешь; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе; разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив от того, что я добр?

Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных» (Мф.20:1-16).

Первые работники проработали в винограднике 12 часов, а последние 1 час, а плату получили одинаковую. Средняя продолжительность жизни в России составляет 74 года [15], люди начинают трудиться с 18-20 лет, то есть час работы в библейском винограднике соответствует примерно 5-ти годам жизни. Таким образом, даже если последние 5 лет человек будет служить Богу, то он получит спасение и свою “награду”, возможно не хуже, чем другие прихожане. Даже если вы болеете, то Бог продлит вашу жизнь на эти 5 лет: «по вере вашей да будет вам» (Мф.9:29).

Некоторые могут возразить – зачем тогда ходить в Храм всю жизнь, если можно служить всего пять последних лет?

Во-первых, жизнь проведенная без Бога, покажется тяжелой, безрадостной, серой и скучной. Во-вторых, люди не знают сколько им отведено и когда наступят последние пять лет жизни. И, в-третьих, вас и сейчас никто не заставляет входить в Храм Божий, который открывает дверь к вашему Спасению. Точнее сказать - не входить вас заставляет только бес, в объятиях которого, возможно, вы находитесь.

В заключении хотелось отметить, принято считать, что гордыня - самый серьезный и демонический грех и что он источник других

смертных грехов [16, 17]. Представляется вероятным, что именно страсть похоти - самый сильный грех, и корень всех грехов, так как:

1. Огромное количество смертей и загубленных жизней связаны с грехами половой морали - блуд, прелюбодеяния, изнасилования, соращение малолетних, драки и убийства из-за блудных женщин. Уныние и самоубийства при утрате любви, изменах и предательствах в “любовных” отношениях. Половые извращения, разврат, гомосексуализм, лесбиянство, скотоложество, групповой секс, “нежелательная” или внебрачная беременность и последующие за этим аборт (детоубийство). Сожителство, соержанство, кровосмешение, отказы от своих детей из-за потери отношений в семье, сводничество, сутенёрство, многожёнство и т.д.;

2. Именно прелюбодеяние и блуд является “козырной картой” сатаны для искушения от мирян до монахов, и именно любовь, как противоположность этим грехам, дьявол не может перенести: «Скорее трава может перенести силу огня, нежели диавол – пламень любви» (Иоанн Златоуст);

3. В Ветхом Завете указано, чтобы уличённых в этих грехах забивали камнями, дабы “истребилось зло” из народа (Втор.22:20-30). (Лев.20:10-21);

4. Именно из-за этого греха человек покинул Рай, и поборов этот грех, человек вернётся обратно: «и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит» (Мф.19:12);

5. Это тот “мерзкий” грех, из-за которого Господь погубил целые города – Содом и Гоморру (Быт 19. 1-25);

6. Из-за этого греха были истреблены 24 тысячи израильтян (Числ 25. 1-9);

7. Святые Отцы говорили, что этот грех больше всего радуется бесов: «ничто столько не радуется бесов в человеке, как блуд развитый до разврата» (Святой Иоанн Лествичник);

8. Этот грех Спаситель поставил на первое место перед грехом убийства: «И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? ... знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою» (Лк.18.18-20);

9. Бесы, непосредственно этим грехом, сочраили огромное количество священников Римской католической церкви, действия которых привели к сотням тысяч (!) случаев сексуального насилия над детьми во всех католических странах [2].

10. Массовое появление ЛГБТ- сообществ, состоящих из геев, бисексуалов, лесбиянок, транссексуалов, трансгендеров и т.д., показывает, какое грехопадение могут совершить, некогда нормальные люди, если они обольщаются лукавым и перестают соблюдать заповеди Бога, забывая уроки, полученные в Райском саду.

Почему бесы стараются внушить, что гордыня – первый грех?

Чтобы отвлечь людей от борьбы с поистине демоническим грехом и корнем всех грехов – страстью похоти, и не допустить появления в людях, возникающей при борьбе с этим грехом – Любви, царице всех добродетелей и путеводительнице в Царствие Небесное: «Имеющий любовь будет сожителем Ангелов и со Христом воцарится» (Ефрем Сирий).

Именно к этому, единственному условию для спасения человека - Любви, неоднократно призывал Иисус Христос (Мф 22:36–40).

Алгоритм борьбы с грехом похоти (в отличие от борьбы с неосязаемым грехом гордыни) более чем понятен и доступен – чтобы не блудить: «каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа» (1 Кор. 7:2), чтобы в браке не прелюбодействовать – нужна любовь, через которую с “Христом воцаришься”.

В литературе указывается, что противоположностью блуда и прелюбодеяния является целомудрие, рискну предположить, что это всё-таки Любовь. Например, если молодая женщина соблазняет женатого мужчину, что его может удержать от греха? Знание того, что ему нужно быть целомудренным или любовь к ближнему? Как говорил Омар Хайям: «Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена. Можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница. Но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина». То же утверждает Авва Исая: «Если ум укрепится и решится последовать любви, то погашаются все страсти плоти и духа».

Монахов, у которых нет жён, охраняет от блуда – Любовь к Богу.

«Первой из всех добродетелей, царицей и госпожой поистине является любовь. Она всем им глава, одежда и слава» (Симеон Новый Богослов).

Мужья и жёны, любите друг друга, любите близких, Отечество, правду, Бога и через это вы спасётесь: «Любовь – столп всех добродетелей, в ней нет печали смертной; она учит правде и

мужеству, терпению и миру; она – дом Божий» (Ефрем Сирий).

Перефразируя известное выражение, можно по праву сказать: “Любовь спасёт мир”.

Литература

1. Воскобойников О. С. Григорианская реформа // Православная энциклопедия. – М., 2006. – Т. XII : «Гомельская и Жлобинская епархия – Григорий Пакуриан». – С. 452-455.
2. Stephens, Scott (27.05.2011). "Catholic sexual abuse study greeted with incurious contempt". ABC Religion and Ethics.
3. Фомин Алексей В. Невидимый мир демонов 2012г., Новая мысль Москва.
4. Почему Иуда предал Иисуса Христа?, Журнал “Актуальные исследования”, №47 (177), ноябрь 2023 г.
5. Better Homes and Gardens. Женские советы, № 5, 2011. С. 8.
6. Ученые: Воздержание гарантирует счастливый брак <https://www.rbc.ru/society/04/09/2012/5703fc599a7947ac81a6b697>
7. Галина Муравник, Целомудрие и телегония, Азбука веры, 2020 г.
8. Ф. Ле-Дантек, Индивид, эволюция, наследственность и неодарвинисты, М., 1889 г., 244 с.
9. свт. Афанасий, Житие преподобного Антония Великого, <https://litmir.club/br/?b=315120&p=2>
10. Суициды у подростков <https://adolesmed.szgmu.ru/s/56/?m1=16>
11. Meyer, Dixie. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and Their Effects on Relationship Satisfaction, journal. 2007. Vol. 15, no. 4, P. 392-397.
12. Журнал Культурология. Как на Руси наказывали девушек, не сумевших сохранить девственность, <https://kulturologia.ru/blogs/020121/48622/>
13. Происхождение и роль Богоизбранного народа, Журнал “Актуальные исследования”, №49 (179), декабрь 2023 год.
14. <https://www.autoparus.by/publication/42750>
15. <https://tass.ru/obschestvo/19429423>
16. Climacus, John. The Ladder of Divine Ascent, Translation by Colm Luibheid and Norman Russell
17. Claghorn, George. To Deborah Hatheway, Letters and Personal Writings (Works of Jonathan Edwards Online Vol. 16).

VORGIN Sergey Borisovich

Candidate of Chemical Sciences, Russia, Moscow

ORIGINAL SIN AND ITS CONNECTION WITH MODERNITY

Abstract. *The article shows the connection of "original" sin with the behavior of modern man. A new model of the appearance of evil on earth has been proposed. The defining importance of a woman in the origin of love and the connection of this with the Salvation of people is presented. The connection of love with the Providence of God has been revealed. The definition of the root of all sins, which differs from the generally accepted one, is justified.*

Keywords: *original sin, evil on earth, the way to human salvation, God's Providence.*